

Von der 'Via Mala' zur 'Via Bona'

Bildbericht von
Herbert Maeder

Dieses romantische Herzstück der Via Mala wird durch den 742 Meter langen Via-Mala-Tunnel umfahren. Liebhaber der wilden Schlucht können jedoch weiterhin die alte Straße benutzen.

Die Große Via-Mala-Brücke mit einem ihrer felsigen Widerlager. Spannweite 96 Meter, Höhe über Wasser 60 Meter, Breite der Fahrbahn 7,5 Meter.

Im Herbst 1967 wird der San-Bernardino-Tunnel eröffnet. Am Ausbau des schlimmsten Engpasses an der Nordrampe, der berühmten Via-Mala-Schlucht, arbeiten zur Zeit in zehnstündigen Tag- und Nachtschichten zweihundert Männer mit modernsten technischen Hilfsmitteln. Die 'Via Mala' wird zur 'Via Bona', der 'Böse Weg' wird zum 'Guten Weg'.

Die Bezwingung der engen Schlucht, die schon in alten Zeiten eine Schlüsselstelle zum Splügen- und San-Bernardino-Paß bildete, stellt an die Straßenbauer seit Römerzeiten erhebliche Anforderungen. Noch heute trägt die schaurige Schlucht ihren Namen zu Recht. Der Bauleiter, dipl. Ing. ETH Gottfried Tschudin, bestätigt das. Als er im September 1965 nach einem Ferienaufenthalt in sein Heim nach Andeer zurückkehren wollte, fand er die Via Mala durch einen gewaltigen Erd- und Felssturz versperrt. Es blieb ihm nur der lange Umweg über Lukmanier und San Bernardino. Die Versorgung der Arbeiter mit Lebensmitteln erfolgte bis zur Räumung der Straße über ein altes Holzbrücklein und einen schmalen Gebirgspfad.

Vorübergehende Sperrungen waren in der Via Mala von jeher an der Tagesordnung. Eine schnell errichtete Schutzgalerie ermöglichte letzten Herbst die

Die neue 'Große Via-Mala-Brücke' überspannt den Hinterrhein fünfhundert Meter oberhalb der alten Brücke. Der Autofahrer wird kaum Zeit haben, die großartige Szenerie zu bewundern. Denn

wenn er aus dem Via-Mala-Tunnel auf die Brücke zufährt, verschluckt ihn gleich der Bargias-Tunnel. Das Bild zeigt Schalen und Eisenlagen für den vorgespannten Kastenträger der Fahrbahn.

Wiederöffnung der Straße. Nach Schätzung der Geologen warten noch gute 40 000 Kubikmeter Fels und Geröll auf den Absturz. Blechschäden an Autos waren in den letzten Jahren keine Seltenheit. Kostspielige Tunnel- und Galeriebauten schalten diese Gefahren aus. «Der Abschnitt Reischen-Via Mala der N 13, drei Kilometer lang, hat mit Straßenbau wenig gemein», sagte Bauleiter Tschudin. Die Ingenieure hatten hier in erster Linie Tunneln, Brücken, Galerien und Stützmauern zu planen. Auf drei Straßenkilometer kommen 1339 Meter Tunnel, 340 Meter Steinschlaggalerie und 205 Meter Brücken.

Der Via-Mala-Kilometer kostet gut zehn Millionen Franken. Das ist auch der Preis eines Autobahnkilometers im Flachland; der teure Landerwerb fällt weg. Wenn die Benutzer der neuen Via Mala in naher Zukunft mit 80 Stundenkilometern durch die Tunneln und Galerien brausen, verspüren sie von der grausigen Schlucht kaum mehr einen Hauch. Die Via Mala wird dann gefahrlos (was Stein- und Eisschlag betrifft!) entromantisiert sein.

Wer aber auch künftig nicht auf den prickelnden Zauber der wilden Schlucht verzichten will, kann weiter die alte Straße benutzen. Sie wird neu instand gestellt und mit guten Anschlüssen an die N 13 versehen.

Das Filigranwerk des Lehrgerüsts.